

CRITERIO DE AVALIACIÓN	NIVEL DE DESEMPEÑO		
PORTADA	Non contén portada ou non é unha portada académica 0 puntos	A portada, académica, inclúe algún dos datos básicos (nome, materia, curso, logo) 0.2 puntos	A portada académica inclúe: nome completo das integrantes do equipo, materia, curso, data e Logo da Facultade 0.4 puntos
ÍNDICE	Non contén índice ou non é automático 0 puntos	Índice automático con erros 0.2 puntos	Índice automático funcional e co paxinado correcto 0.4 puntos
DOCUMENTO DIXITAL OFFLINE	Non aproveita as posibilidades do dixital e/ou a lectura é igual a un texto analóxico 0 puntos	Aproveita, en parte as posibilidades do dixital, mais non pode lerse completamente offline 0.4 puntos	Aproveita as posibilidades do dixital, incluíndo hipervínculos e hipermedia, podendo lerse offline 0.8 puntos
REFERENCIAS	Non inclúe referencias e/ou non sigue a normativa APA 0 puntos	Inclúe as referencias con normas APA, con algún erro 1 puntos	Inclúe as referencias con normas APA sen erros 2 puntos
REFLEXIÓN	Narra o feito, quedándose na simple descrición 0 puntos	Establece relacións con experiencias previas, busca explicacións, respostas... obsérvase un exercicio de reflexión 2 puntos	Amósase un exercicio de pensamento con afondamento, problematizando a toma de decisións. E existe reflexión sobre o propio proceso de aprendizaxe 3.5 puntos
FUNDAMENTACIÓN	Non hai fundamentación e/ou é forzada 0 puntos	Existe escasa fundamentación, nalgún momento forzada 1.5 puntos	Fundamentación pertinente, que apoia as reflexións e decisións tomadas 3.5 puntos
ANÁLISE	Escasa análise. Non hai apenas detalle, nin argumentos e/ou evidencias 0 puntos	Amosa certo proceso de análise, cuestionando e avaliando o que se presenta, con argumentos e evidencias 1.5 puntos	Amosa análise crítica (argumentación e evidencias), máis alá da análise descritiva 3 puntos

XUSTIFICACIÓN DO TEMA, CONTO E TECNOLOXÍA	Non hai xustificación, e/ou inclúese xustificación SO dalgún dos 3 elementos 0 puntos	Xustificación superficial sobre cada uno dos 3 elementos indicados 1 puntos	Xustificación con afondamento sobre a selección de cada un dos 3 elementos indicados 2.5 puntos
APORTACIÓN AO DESENVOLVEMENTO DA CD	Escasa argumentación e xustificación sobre os aportes da proposta á CD do alumnado 0 puntos	Xustifícanse e, dalgún xeito, fundaméntanse cuestións relativas á CD. Sinalándose algunha das subcompetencias que se contribúen a desenvolver 1.5 puntos	Xustifícanse e fundaméntase as cuestións relativas á CD. Indicando e xustificando as subcompetencias da CD que se contribúen a desenvolver 3 puntos
APORTACIÓN AO DESENVOLVEMENTO DA CDD	Escasa argumentación e xustificación sobre os aportes da proposta á CD do profesorado 0 puntos	Xustifícanse e, dalgún xeito, fundaméntanse cuestións relativas á CDD. Sinalándose algunha das subcompetencias que se contribúen a desenvolver 1.5 puntos	Xustifícanse e fundaméntase as cuestións relativas á CDD. Indicando e xustificando as subcompetencias da CDD que se contribúen a desenvolver 3 puntos
NIVEIS DE INTEGRACIÓN DAS TIC	Non se recolle análise dos niveis de integración das TIC dos 3 modelos propostos 0 puntos	Abórdase a análise dos niveis de integración das TIC dos 3 modelos propostos, ben con erros ou sen xustificar con afondamento 1 puntos	Abórdanse con afondamento e fundamentación a análise dos niveis de integración das TIC. Identificándoos correctamente nos 3 modelos e xustificando a argumentación 3 puntos
TECNOLOXÍA EMPREGADA	Non existe análise da tecnoloxía empregada e/ou so se aborda a tipoloxía de software ou as cuestións éticas 0 puntos	Analízase a tipoloxía de software así como cuestións éticas, con pouco afondamento. 1 puntos	Analízase a tipoloxía de software así como cuestións éticas asociadas ao emprego de tecnoloxías dixitais. Xustificando a argumentación 2.5 puntos
RELEVANCIA E USO SOCIAL	Produto pechado, nas 4 paredes da aula. Traballo escolar 0 puntos	Produto con certa relevancia social. Distribúese á contorna próxima 1 puntos	Produto final con gran relevancia e uso social. Gran impacto na comunidade educativa 2 puntos